

DESIGNING A PUBLIC SERVICE INFORMATION SYSTEM IN THE UJUNGJAYA SUBDISTRICT

Ivan Abdillah¹, Dody Herdiana², Eggi Julian³

^{1,2,3}Informatics, Faculty of Information Technology, Sebelas April University, Indonesia
Email: ¹a2.2000056@mhs.stmik-sumedang.ac.id, ²dody@unsap.ac.id, ³eggi@unsap.ac.id
(Article received: date; Revision: date; published: date)

Abstract

Services are the provision of individual or community needs relevant to an organization in accordance with established rules and procedures. In the context of government, public services must be provided transparently, efficiently, and easily accessible to the community. This study aims to design a web-based public service information system for Ujungjaya District using the Rapid Application Development method. This system is designed to improve the transparency and efficiency of public services, which were previously done manually and took longer. Key features include online document submission, management of public complaints, and access to transparent service information. To ensure the system meets user needs, direct observation of service workflows and interviews with subdistrict staff were used as data collection methods. The system interface is responsive and user-friendly, utilizing HTML, CSS, PHP, and MySQL technologies. The system is also supported by Bootstrap and the Figma design tool. Implementation results show that the developed system not only accelerates service delivery times but also improves data accuracy in administrative management. Users can access services without having to be physically present, which was previously a challenge due to the distance between villages in Ujungjaya Subdistrict. Features displaying the status of letter delivery and complaint handling allow the public to monitor the service process in real-time, increasing trust in public services. It is hoped that this research can assist in the digital transformation of Ujungjaya Subdistrict and serve as a reference for the development of similar systems in other areas to improve the overall quality of public services.

Keywords: *Design, Information Systems, Rapid Application Development, Community Services.*

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI LAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN UJUNGJAYA

Abstrak

Pelayanan merupakan pemberian keperluan perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan dan tata cara yang ditentukan. Dalam konteks pemerintahan, pelayanan publik harus dilakukan dengan transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi pelayanan publik di kecamatan Ujungjaya berbasis web dengan metode *Rapid Application Development*. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik, yang sebelumnya dilakukan secara manual dan membutuhkan lebih banyak waktu. Pengajuan surat *online*, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan akses layanan informasi yang transparan adalah fitur utama yang disediakan. Untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna, pengamatan langsung terhadap alur pelayanan dan wawancara dengan pegawai kecamatan digunakan sebagai metode pengumpulan data. Antarmuka sistem ini responsif dan mudah digunakan dengan menggunakan teknologi *HTML, CSS, PHP, dan MySQL*. Itu juga didukung dengan *Bootstrap* dan alat desain *Figma*. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya dapat mempercepat waktu pelayanan tetapi juga dapat meningkatkan akurasi data dalam pengelolaan administrasi. Pengguna dapat mengakses layanan tanpa harus hadir secara langsung, yang sebelumnya menjadi tantangan karena jarak antar desa di Kecamatan Ujungjaya. Adanya fitur yang menunjukkan status pengiriman surat dan penanganan pengaduan memungkinkan masyarakat untuk memantau proses pelayanan secara *real-time*, meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan publik. Diharapkan penelitian ini akan membantu transformasi digital Kabupaten Ujungjaya dan menjadi referensi untuk pengembangan sistem serupa di tempat lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci: *Perancangan, Sistem Informasi, Rapid Application Development, Layanan Masyarakat.*

1. PENDAHULUAN

Teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menciptakan alat, sistem, dan metode guna mempermudah berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi hingga sektor industri [1]. Tujuan utama dari pengembangan teknologi adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kenyamanan, sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam berbagai bidang. Manfaat yang dihasilkan oleh teknologi sangat luas, meliputi kemudahan akses informasi, percepatan proses kerja, peningkatan kualitas hidup, serta terbukanya peluang baru untuk inovasi dan pengembangan [2].

Sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan yang transparan, efisien yang mudah diakses oleh masyarakat, kebutuhan akan sistem informasi pelayanan publik yang lebih sederhana dan efektif [3]. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan yang berkualitas dengan berbasis pada prinsip-prinsip kemudahan akses dan efisiensi. Selain itu keputusan Menteri Penyelenggaraan Pelayanan publik menggaris bawahi pentingnya penyediaan layanan publik yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat [4]

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang, Kecamatan Ujungjaya berperan penting dalam menyediakan layanan kepada masyarakat juga bertanggung jawab memastikan kebutuhan informasi publik terpenuhi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pegawai ditemukan bahwa sistem pelayanan publik saat ini kurang efisien dan efektif, mengingat Kecamatan Ujungjaya terdiri dari sembilan desa dengan jarak yang berbeda. Masyarakat yang ingin mengajukan surat harus datang langsung ke kantor kecamatan, masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan karena beberapa desa jauh dari kantor kecamatan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ujungjaya, dikembangkan sebuah website untuk memenuhi kebutuhan informasi publik dengan membuat sistem informasi yang lebih sederhana. Informasi tentang berbagai jenis layanan, persyaratan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku ditampilkan di website ini. Dengan adanya website ini untuk memudahkan masyarakat kecamatan Ujungjaya dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yang akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.

Pengembangan sistem dilakukan melalui pendekatan Rapid Application Development (RAD), yang memungkinkan perencanaan dan penyesuaian sistem secara ringkas sesuai kebutuhan pengguna, data kebutuhan sistem diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap proses pelayanan di lapangan [5]. Hasil dari analisis ini digunakan dalam

perancangan antarmuka serta implementasi sistem yang berfokus pada alur kerja pengguna dan admin. Diharapkan, sistem ini dapat memperbaiki kendala yang ada dan meningkatkan aksesibilitas serta efektivitas layanan publik di wilayah Kecamatan Ujungjaya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) dalam proses pengembangan Sistem Informasi Layanan Masyarakat di Kecamatan Ujungjaya. Metode RAD dipilih karena mampu mempercepat proses pengembangan sistem serta lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan pengguna [6]

Adapun tahapan-tahapan dalam metode RAD yang diterapkan pada penelitian ini, meliputi;

Gambar 1. Metode Rapid Application Development

2.1 Perencanaan Kebutuhan

Perencanaan kebutuhan merupakan langkah awal yang penting dalam proses pengembangan sistem informasi. Melalui tahap ini partisipasi kedua belah pihak sangat penting, peneliti dapat mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga solusi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan [5].

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Pemerintah di Kecamatan Ujungjaya, yang menjadi objek dalam pengembangan Sistem Informasi Layanan Masyarakat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan layanan publik yang lebih efisien dan mudah diakses, khususnya dalam hal pengajuan surat.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu pegawai Kecamatan Ujungjaya, menyampaikan bahwa sistem pelayanan yang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual. Akibatnya, masyarakat dari beberapa desa dengan jarak yang cukup jauh letaknya dari kantor kecamatan kondisi tersebut tidak hanya memakan waktu, tetapi juga menurunkan efisiensi sistem pelayanan publik.

2.2 Desain Sistem

Tahap desain sistem/*workshop design process* dilakukan dengan melibatkan keaktifan pengguna dalam melakukan konfirmasi dan perbaikan terhadap kesesuaian desain antara pengguna [7]. Seorang calon pengguna dapat memberikan masukan dan komentar apabila jika tidak sesuai pada desain, serta melakukan perancangan sistem yang mengacu pada kebutuhan sistem yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya [8].

Pada tahap inilah kebutuhan pengguna dapat dikenali secara langsung. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di Kecamatan Ujungjaya. Dari hasil pengumpulan data dilakukan analisis kebutuhan yang mencakup kebutuhan pengguna (admin dan masyarakat) serta kebutuhan sistem, kemudian divisualisasikan dalam bentuk diagram untuk menggambarkan alur kerja sistem.

Selanjutnya antarmuka sistem mulai dirancang, desain awal dilakukan melalui *wireframe* atau *mockup* menggunakan Figma, yang mencakup tampilan halaman login, beranda, pengajuan surat dan lainnya. Seluruh proses ini menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem informasi yang sesuai kebutuhan masyarakat Kecamatan Ujungjaya.

2.3 Pengembangan

Tahap pengembangan sistem merupakan kelanjutan dari proses desain sistem yang telah dibuat sebelumnya mulai direalisasikan menjadi aplikasi yang dapat digunakan. Pada tahap ini, sistem dikembangkan secara bertahap dari versi awal (beta) hingga versi final. Setiap pengembangan dilakukan dengan mempertimbangkan masukan langsung dari pengguna, untuk memastikan sistem yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan [9].

Platform pengembangan yang digunakan meliputi kombinasi perangkat keras dan lunak. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi layanan masyarakat yaitu PHP, HTML, CSS, dan JavaScript, serta MySQL untuk pengelolaan basis data. Dengan pendekatan Rapid Application Development (RAD), desain yang telah dibuat sebelumnya akan ditingkatkan dan dikembangkan menjadi modul-modul sistem yang dapat langsung diuji dan dievaluasi [6].

2.4 Impelementasi

Tahap implementasi merupakan fase di mana sistem yang telah dikembangkan mulai diterapkan dan diuji sebelum digunakan secara resmi oleh pengguna. Program dikembangkan berdasarkan desain yang telah disetujui oleh pengguna atau client [10].

Pengujian sistem dilakukan menggunakan black-box testing, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan [11]. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa komponen sistem yang berjalan dengan baik, maka pengembangan dapat dilanjutkan ke komponen selanjutnya.

Setelah sistem lolos tahap pengujian, proses deploy dilakukan dengan cara mengunggah ke server online agar dapat diakses oleh pengguna, baik pihak admin maupun masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengembangan Sistem Informasi Layanan Masyarakat di Kecamatan Ujungjaya diperoleh melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian sistem.

Sistem Informasi Layanan Masyarakat di Kecamatan Ujungjaya dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, dan transparan. Sistem ini dirancang untuk menjawab tantangan yang selama ini dihadapi masyarakat dalam proses pengajuan surat dan penyampaian informasi. Dengan berbasis website, sistem ini memberikan kemudahan akses, baik bagi masyarakat maupun pihak kecamatan, untuk saling berinteraksi tanpa harus datang langsung ke kantor kecamatan Ujungjaya.

Pengembangan sistem ini juga memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah dalam memahami bagaimana teknologi informasi dapat diimplementasikan dalam pelayanan publik. Penelitian ini tidak hanya memberikan hasil berupa perangkat lunak, tetapi juga model penerapan yang dapat direplikasi oleh kecamatan lain dengan menyesuaikan kebutuhan. Peneliti pun memperoleh pengalaman langsung mulai dari identifikasi kebutuhan, proses pengembangan, hingga evaluasi sistem. Proses ini memperkaya wawasan peneliti dalam mengelola proyek sistem informasi dan memperlihatkan potensi teknologi sebagai alat transformasi di bidang pelayanan masyarakat.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan sistem ini juga menghadapi keterbatasan, terutama dari sisi teknis dan kemampuan pemrograman yang dimiliki peneliti. Beberapa fitur belum berjalan secara optimal dan perlu penyempurnaan lebih lanjut, terutama dalam hal responsivitas antarmuka pada perangkat mobile.

3.1 Pemodelan Unified Modeling Language

Peneliti menggunakan Unified Modeling Language untuk memvisualkan bagaimana sistem akan bekerja. UML membantu peneliti merancang dan menggambarkan berbagai aspek dari Sistem Informasi Layanan Masyarakat di Kecamatan Ujungjaya secara visual, sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan [12] [13].

A. Use Case Diagram

Use Case Diagram ini menggambarkan dua aktor yaitu, masyarakat dan admin berinteraksi dengan sistem. Admin bertanggung jawab atas produk layanan, pengaduan publik, dan pengajuan surat. Admin dapat untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus, yang terkait dengan layanan. Selain itu, admin juga menangani pengaduan publik yang diajukan oleh masyarakat dan memproses surat yang diajukan oleh pengguna sistem.

Sebaliknya, masyarakat menggunakan sistem untuk kebutuhan mereka, seperti melihat informasi, mengajukan surat, dan pengaduan. Setelah login, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik melalui menu yang disediakan.

Tanda "include" menunjukkan hubungan antara berbagai fungsi sistem, yang menunjukkan bahwa beberapa fungsi bergantung pada fungsi lainnya [14]. Sebagai contoh, admin harus mengakses produk layanan sebelum dapat menghapus atau mengedit layanan. Selain itu, fitur *logout* memungkinkan masyarakat dan admin keluar dari sistem setelah menggunakan layanan.

Gambar 2. Use Case Diagram

B. Activity Diagram

Alur kerja atau proses yang terjadi dalam sistem dapat digambarkan dengan diagram aktivitas. Diagram ini membantu memahami hubungan antara aktivitas dan tindakan dalam proses, termasuk cara

aliran kontrol berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya.

Gambar 3. Activity Diagram Register

Pada Gambar 3. Activity Diagram Register ini menggambarkan alur aktivitas masyarakat dalam membuat akun agar dapat mengakses dashboard pribadi.

Gambar 4. Activity Diagram Login

Pada Gambar 4. Activity Diagram Login ini menggambarkan alur proses login pada sistem yang melibatkan dua aktor, yaitu masyarakat dan admin. Setelah berhasil melakukan login, sistem akan mengarahkan ke dashboard mereka masing-masing.

Gambar 5. Activity Diagram Admin

Pada Gambar 5. Activity Diagram Admin ini menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan admin dalam mengakses sistem setelah berhasil login. Dalam aktivitasnya admin memiliki akses penuh,, admin dapat memperbarui informasi, setiap pengaduan dapat ditinjau dan dikelola admin, admin juga bertanggung jawab atas pengelolaan pengajuan surat yang dikirimkan oleh masyarakat.

Gambar 7. Activity Diagram Pengajuan Surat

Pada Gambar 7. Activity Diagram Pengajuan Surat ini menggambarkan alur aktivitas masyarakat saat menggunakan sistem untuk mengajukan permohonan surat.

Gambar 6. Activity Diagram Masyarakat

Pada Gambar 6. Activity Diagram Masyarakat ini menggambarkan alur aktivitas masyarakat dalam mengakses sistem setelah berhasil login, masyarakat diarahkan ke dashboard pribadi guna dapat mengajukan pengajuan surat, serta menyampaikan pengaduan terkait pelayanan. Masyarakat juga dapat memantau status pengajuan surat (diproses, disetujui, atau ditolak) serta meninjau pengaduan yang telah dikirim.

3.2 Tampilan Sistem

Hasil dari desain mockup diimplementasikan melalui pengkodean, yang menghasilkan tampilan sistem yang dapat digunakan. Antarmuka ini di implementasikan berdasarkan aktivitas pengguna.

A. Halaman Form Login

Gambar 8. Halaman Utama

Gambar 9. Form Login

B. Halaman Register

Gambar 10. Form Register

C. Halaman Form Pengajuan Surat

Gambar 11. Halaman Form Pengajuan Surat

D. Form Pengaduan

Gambar 12. Form Pengaduan Publik

E. Halaman Dashboard Masyarakat

Gambar 13. Halaman Dashboard Masyarakat

F. Halaman Dashboard Admin

Gambar 14. Halaman Dashboard Admin

G. Halaman Menu Produk Layanan

Gambar 15. Halaman Menu Produk Layanan

H. Halaman Menu Tambah Produk Layanan

Gambar 16. Halaman Menu Tambah Produk Layanan

I. Halaman Menu Pengguna

Produk Layanan			
NAMA	EMAIL	NO HANDPHONE	
ivan	ivan@ujungjaya.com	214180301	
ivan abdillah	ivanabdillah@ujungjaya.com	214180301	
ivan	ivan@ujungjaya.com	214180301	

Gambar 17. Halaman Menu Pengguna

J. Halaman Menu Pengaduan Publik

Pengaduan Publik				
NAMA	NO HANDPHONE	KETERANGAN	STATUS	ACTION
ivan	214180301	tidak ada	tidak	edit delete
ivan	214180301	tidak ada	tidak	edit delete

Gambar 18. Halaman Menu Pengaduan Publik

3.3 Black Box Testing

Black-box testing merupakan metode pengujian fungsionalitas sistem tanpa memeriksa struktur internal kode program. Dalam metode ini, pengujian hanya melihat apakah sistem dapat merespon dengan benar terhadap berbagai masukan (input) yang diberikan dan menghasilkan keluaran (output) yang sesuai dengan harapan [15].

Pada penelitian ini, black-box testing diterapkan untuk menguji seluruh fungsi utama dalam sistem Informasi Layanan Masyarakat di Kecamatan Ujungjaya, baik dari sisi admin maupun masyarakat sebagai pengguna. Pengujian dilakukan terhadap fitur login, register, pengajuan surat, pengaduan publik, dan pengelolaan data layanan.

Tabel 1. Hasil Pengujian Fungsionalitas Untuk Admin

No	Uji Fitur	Data Masukan	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengamatan
1	Login admin	Username dan password	Menampilkan dashboard admin	sesuai
2	Menu tambah produk layanan	Memilih tombol aksi edit, hapus atau tambah	Produk layanan yang sudah ditambahkan dan ditampilkan.	sesuai
3	Menu pengajuan surat	Memilih tombol aksi download dan dropdown status	Berkas dapat terunduh, dan status diperbarui	sesuai
4	Menu pengaduan	Memilih salah satu pengaduan lalu hapus	Pengaduan yang dipilih terhapus	sesuai
5	Logout	Menghapus sesi pengguna	Berhasil keluar dari sistem	sesuai

Tabel 2. Hasil Pengujian Fungsionalitas Untuk Masyarakat

No	Fitur yang diuji	Data masukan	Hasil yang diharapkan	Hasil pengamatan
1	Register	Mengisi form	Akun berhasil tersimpan dalam database	Sesuai
2	Login	Mengisi form	Berhasil masuk ke dalam sistem dan diarahkan ke halaman dashboard	Sesuai
3	Pengajuan surat	Mengisi form dan mengunggah berkas	Pengajuan disimpan dalam database, pengajuan ditampilkan pada halaman pengajuan surat, dan berkas yang disetujui dapat diunduh	Sesuai
4	Pengaduan Publik	Mengisi form pengaduan. Memilih tombol aksi edit atau hapus	Pengaduan tersimpan dalam database dan pengaduan ditampilkan pada halaman pengaduan publik.	Sesuai
5	Logout	Menghapus sesi pengguna	Berhasil keluar dari sistem	sesuai

4. DISKUSI

Hasil dari pengembangan Sistem Informasi Layanan Masyarakat di Kecamatan Ujungjaya menunjukkan bahwa sistem ini mampu memberikan solusi atas permasalahan pelayanan publik yang sebelumnya bersifat manual dan kurang efisien. Melalui fitur pengajuan secara online dan pengaduan, sistem ini tidak hanya meningkatkan kecepatan layanan. Uji fungsionalitas melalui black box testing menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan pengguna.

4.1. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Layanan Masyarakat berbasis web di Kecamatan Ujungjaya mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan publik yang masih kurang efisien. Dengan menggunakan pendekatan Rapid Application Development (RAD), sistem dikembangkan secara iteratif berdasarkan kebutuhan, yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil pengujian menggunakan metode black-box testing membuktikan bahwa fungsi-fungsi utama dalam sistem, seperti login, registrasi, pengajuan surat, dan pengaduan, berjalan baik sesuai harapan pengguna. Sistem ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat dalam layanan publik, tetapi juga meningkatkan efektivitas kerja pegawai kecamatan Ujungjaya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian serta menjadi objek pengembangan sistem informasi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pegawai yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan

data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Nikmah, A. Mukarromah, D. Widyansyah, and I. Anshori, "Penggunaan Teknologi Dalam Pengembangan SDM," *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, vol. 1, no. 5, Oct. 2023, doi: 10.59059/mutiara.v1i4.511.
- [2] A. Prima Kharismaputra, F. Widhi Rizkyana, and A. Susanti, "Sistem Informasi Administrasi Perkantoran: Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Abstrak," *Business and Accounting Education Journal*, vol. 3, no. 402–407, pp. 402–407, Nov. 2022, doi: 10.15294/baej.v3i3.68922.
- [3] M. A. Lawiya, S. E. M. Nirahua, and J. Mustamu, "Penerapan Standar Pelayanan Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," *LUTUR Law Journal*, vol. 4, no. 1, pp. 19–26, May 2023, doi: 10.30598/lutur.v4i1.10497.
- [4] D. Yanto, M. Kristhy, and K. Kristanto, "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Sebagai Values Of Law Atas Pelayanan Publik Terhadap Implementasi Penerbitan Ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Perspektif Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Katingan," *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 8, pp. 252–272, Feb. 2022, Accessed: Jun. 29, 2025. [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- [5] A. Ridwan *et al.*, "Rancang Bangun Sistem Pendataan Jual Beli Tanah Menggunakan Metode Rapid Application Development Design And Build A Land Sales And Purchase Data Collection System Using Rapid Application Development Method," Riau, 2023.
- [6] L. Santoso and J. Amanullah, "Pengembangan Sistem Informasi Akademi Berbasis Website Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD)," *JURNAL ILMIAH ELEKTRONIKA DAN KOMPUTER*, vol. 15, no. 2, pp. 250–259, Dec. 2022, [Online]. Available: <http://journal.stekom.ac.id/index.php/elkom> □page250
- [7] Y. Yuricha and I. K. Phan, "Rancang Bangun Aplikasi Jurnal Perkuliahan Berbasis Progressive Web Application Menggunakan Metode Rapid Application Development," *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, vol. 4, no. 3, pp. 901–910, May 2024, doi: 10.57152/malcom.v4i3.1370.
- [8] A. P. Simanungkalit, N. A. Putri, and V. Tasril, "Rancang Bangun Sistem Informasi Approval Dismantling NTE Telkom Akses dengan Metode RAD (Rapid Application Development)," *INDOTECH Indonesian Journal of Education And Computer Science*, vol. 1, no. 1, Aug. 2023, Accessed: Jun. 29, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.intekom.id/index.php/indotech>
- [9] D. D. Ramadhan, R. Mumpuni, and A. N. Sihananto, "Implementasi Metode Rapid Application Development (RAD) Dalam Pengembangan Sistem Enterprise Industri Tekstil Berbasis Website," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 12, no. 3S1, Oct. 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i3S1.5222.
- [10] Z. Dwiansyah, Y. Efendi, K. Karpen, and S. Imardi, "Implementasi Metode Rapid Application Development (RAD) dalam Pengembangan Media Promosi Pesantren," *Journal of Instructional and Development Researches*, vol. 4, no. 5, pp. 402–417, Oct. 2024, doi: 10.53621/jider.v4i5.354.
- [11] M. S. P, Muhammad Dedi Irawan, and Ahyat Perdana Utama, "Implementasi RAD (Rapid Application Development) dan Uji Black Box pada Administrasi E-Arsip," *sudo Jurnal Teknik Informatika*, vol. 1, no. 2, pp. 60–71, Jun. 2022, doi: 10.56211/sudo.v1i2.19.
- [12] D. Putra Utama and S. Rohman Cholil, "Sistem Pendaftaran Dan Seleksi Peserta Magang Menggunakan Profile Matching Pada Diskominfo Kota Semarang," *Dinamika Informatika*, vol. 15, no. 2, pp. 50–60, Oct. 2023.
- [13] G. Mujur Effendy and Mardiani, "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian Pada PT. Bungo Limbur," Sep. 2022.
- [14] A. Noviantoro, A. Silviana, R. Fitriani, and H. Permatasari, "Rancangan Dan Implementasi Aplikasi Sewa Lapangan Badminton Wilayah Depok Berbasis Web," *Jurnal Teknik dan Science*, vol. 1, pp. 88–103, Jun. 2022.
- [15] S. Dika Pratama and M. Noviarsyah Dadaprawira, "Pengujian Black Box Testing Pada Aplikasi Edu Digital Berbasis Website Menggunakan Metode Equivalence Dan Boundary Value," *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Komputer TGD*, vol. 6, no. 2, pp. 560–569, 2023, [Online]. Available: <https://ojs.trigunadharna.ac.id/index.php/jsk/index>